

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5744055>

Погребняк О.Д.

*д. ф-м. н., професор,
завідувач кафедри наноелектроніки та модернізації поверхні
Факультету електроніки та інформаційних технологій
Сумський державний університет
<https://orcid.org/0000-0002-9218-6492>*

Миргород-Карпова В.В.

*к.ю.н., заступник директора з наукової роботи,
старший викладач кафедри адміністративного,
господарського права та фінансово-економічної безпеки,
Навчально-науковий інститут права
Сумського державного університету
<https://orcid.org/0000-0002-3302-221X>*

Старинський М.В.

*д.ю.н., професор,
професор кафедри адміністративного, господарського права
та фінансово-економічної безпеки
Навчально-науковий інститут права
Сумського державного університету
<https://orcid.org/0000-0003-2661-5639>*

ЗАКОНОДАВЧИЙ БАЗИС ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ АНАЛОГИ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. Інтенсивний розвиток нанотехнологій в сучасному світі обумовлено можливістю отримання в довгостроковій перспективі значних ефектів та результатів без надзвичайних обсягів затрат природних ресурсів та великим потенціалом впливу на господарську систему суспільства. Активізація розробки та проведення у багатьох країнах державної політики прискореної наноіндустріалізації економіки базуючись на масштабному фінансуванні ініціатив, стратегій, різного роду цільових програм створення національної наноіндустрії стала відображенням гострої конкурентної боротьби за першість в цій сфері на міжнародному рівні. Розвиток нанотехнологій створює передумови до укріплення конкурентних позицій, забезпечення інноваційної модернізації та національної безпеки України, підвищення темпів економічного зростання. Станом на сьогодні в Україні поступово збільшується увага вчених до розвитку та поширення нанотехнологій, формування наноіндустрії, становлення та розширення світового ринку продукції, виробленої в даній сфері. Тим не менш, правові аспекти становлення нанотехнологій в Україні, формування перспектив щодо вироблення підходів державного управління та функціонування спеціальної системи державних органів залишаються абсолютно недослідженими. Існують поодинокі наукові розробки О. Печерського, О. Синєокого, Я. Триневої. Це породжує ситуацію, коли одна із найбільш важливих галузей розвитку сучасного світу знаходиться поза межами законодавчого регулювання та державного контролю. Окрім відсутності належного теоретичного базису розвитку наноіндустрій, констатуємо, що в Україні відсутній

жодних спеціальний закон в даній сфері. Враховуючи всю систему джерел вітчизняного права ухваленим та чинним залишається законодавчий акт 2009 року – Концепція Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 року № 331-р.

В даній науковій статті, автори аналізують світові тенденції розвитку нанотехнологій, їх законодавчого закріплення та державного регулювання, окреслені основні недоліки вітчизняного нормативного базису та визначені перспективи та вектори розвитку сфери.

Ключові слова: державне управління, законодавство у сфері нанотехнологій, нанотехнології, наноматеріали, світові стандарти.

Annotation. The intensive development of nanotechnologies in the modern world is due to the possibility of obtaining, in the long run, significant effects and results without the extraordinary cost of natural resources and the great potential for impact on the economic system of society. Intensification of development and implementation in many countries of the state policy of accelerated nanoindustrialization of an economy based on large-scale financing of initiatives, strategies, various target programs of creation of the national nanoindustry became a reflection of fierce competition for supremacy in this sphere at the international level. The development of nanotechnologies creates preconditions for strengthening competitive positions, ensuring innovative modernization and national security of Ukraine, increasing economic growth. Today in Ukraine, scientists' attention to the development and dissemination of nanotechnology, the formation of the nanoindustry, the formation and expansion of the world market for products produced in this field is gradually increasing. Nevertheless, the legal aspects of the formation of nanotechnology in Ukraine, the formation of prospects for the development of approaches to public administration and the functioning of a special system of public authorities remain completely unexplored. There are isolated scientific researches by O. Pecherskyi, O. Synieokyi, Ya. Tryneva. This creates a situation where one of the most important areas of development of the modern world is outside the scope of legislative regulation and state control. In addition to the lack of a good theoretical basis for the development of nanoindustries, we note that in Ukraine, there is no special law in this area. Given the whole system of sources of domestic law, the legislative act of 2009 remains adopted and valid - the Concept of the State Targeted Scientific and Technical Program "Nanotechnologies and Nanomaterials" for 2010-2014, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 2, 2009, № 331-r.

In this scientific article, the authors analyze global trends in nanotechnology, their legislative consolidation and government regulation, outline the main shortcomings of the domestic regulatory framework and identify prospects and vectors for the development of the field.

Keywords: public administration, legislation in the field of nanotechnologies, nanotechnologies, nanomaterials, world standards.

Вступ

Розвиток нанотехнологій базується на інтеграції цілого ряду дисциплін: хімія, фізика, механіка, біологія, електроніка, матеріалознавство тощо. В сучасному суспільстві нанотехнології змінюють модель функціонування всіх секторів економіки та суспільного життя, а також формують нові напрямки розвитку економічного середовища та ринків. Окремі дослідники стверджують, що нанотехнології не являють собою окрему галузь світового господарства, а мають призначення щодо модернізації існуючих меж світового господарства та реформування секторів економіки. Вперше

широка дискусія з участі різних представників науки, політики та бізнесу, за цією тематикою відбулася в Національному науковому фонді США в 2000 році. Тема заходу: «Соціальне значення нанонауки та нанотехнології». В ході обговорення було зроблено висновок, що нанотехнології мають міждисциплінарний характер та передбачають можливість інтеграції і поєднання природничих наук, таких як біологія, хімія, фізика та гуманітарних наук (економіка, право, соціологія, психологія, етика).

У цій статті ми маємо на меті обґрунтувати законодавчий базис державного регулювання нанотехнологій.

Результати

Сфера розвитку нанотехнологій є найбільш актуальною в сучасному світі. За офіційними даними, загальний обсяг фінансування (державного інвестування) в наноіндустрію в США в минулому році було на рівні близько 1,5 млрд. дол. США. В загальному обсязі за роки розвитку даної сфери, США інвестувало 29 млрд. дол. США. Японія з 2001 р. щорічно інвестує на розвиток нанотехнологій 0,9 млрд. дол. США, а Німеччина щорічно виділяє з державного бюджету 0,5 млрд. євро. Патентування в області нанотехнологій, з метою захисту права інтелектуальної власності, відбувається в колосальних розмірах. Так, Китай на своєму рахунку має більш ніж 65 тис. патентів, США – 28 тис. патентів, Південна Корея – 17, Японія – 10.

Перші наукові пошуки щодо перспектив дослідження нанотехнологій були зроблені американським науковцем Р. Фейнманом в 1959 році, наукові дослідження якого складала дослідження на молекулярному рівні. Однак, офіційні перші згадки про термін «нанотехнології» зустрічаються в роботах японського науковця-фізика Н. Танігучі. Так, в 1974 р. ним на конференції Японського товариства точного машинобудування було використано дану категорію та явище, під яким запропоновано розуміти виробничу технологію з використанням якої відбувається отримання ультра тонких розмірів порядком 1 нанометра або ж 1 мільярдної частини метра. Саме вимірювання в розмірі «нанометр» було і покладено в основу назви даної сфери.

Як самостійна сфера науки нанотехнології почали розвиватися саме на початку 1980 році американським дослідником К. Дрекслером в лабораторії штучного інтелекту, котрий вперше випустив книгу, що базується на його дисертаційних дослідженнях «Наносистеми. Молекулярна техніка, виробництво та розрахунок».

З роками до сфери нанотехнологій було прикуто все більше і більше уваги. Світовими лідерами по розвитку галузі було прийнято офіційні документи, котрі закріплювали розуміння категорії «нанотехнологія» (в Таблиці 1 наведено найбільш відомі документи).

Аналізуючи наведені в Таблиці 1 положення зауважимо, що в процесі реалізації нанотехнологічних пріоритетів перед Європою постали нові проблеми, пов'язані з юридичними, соціальними, етичними та іншими аспектами цієї сфери діяльності. Тому дослідивши законодавство ЄС з метою визначення придатності існуючих правил до викликів потенційних ризиків наноматеріалів, Єврокомісія констатувала, що термін «наноматеріали» конкретно не згадується в жодному законодавчому документі ЄС [5]. У своїй резолюції щодо нормативно-правових аспектів наноматеріалів, Європарламент закликав серед іншого запровадити у законодавстві ЄС наукове визначення наноматеріалів [6; 7].

В процесі представлення дослідження «Принципи дефініції наноматеріалів для цілей регулювання» представниками Об'єднаного дослідницького центру Єврокомісії зроблено висновок, що наноматеріал – це природний, виготовлений та супутній (побічний) матеріал, котрий містить частки (у вільному стані, у вигляді сукупності або агломерату), щонайменше 50% яких (у числовому розподілі за розміром) мають один або більше зовнішніх габаритів у діапазоні від 1 нм до 100 нм. В окремих випадках, коли це виправдано міркуваннями збереження довкілля, охорони здоров'я та безпеки, конкурентоспроможності, межа 50%, встановлена для розподілу за розміром, може бути замінена інтервалом від 1 до 50% [7].

Визначення наноматеріалів має враховувати частки наноматеріалів, а також повністю відповідати чинному законодавству ЄС і співвідноситися з іншими нормативними підходами та світовими тенденціями.

Таблиця 1

Зміст категорії «нанотехнології» відповідно до положень офіційних документів загального міжнародного значення.

1.	<p>Національна нанотехнологічна ініціатива США (2001 р.)</p> <p>Зміст нанотехнологій вміщує роботу на молекулярному рівні для створення більших структур в рамках принципово нової молекулярної організації. Нанотехнології зв'язані з матеріалами та системами, компоненти та структури яких демонструють нові, модернізовані та покращені хімічні, фізичні, біологічні характеристики [1].</p>
2.	<p>Другий план загального значення в області розвитку науки і технологій Японії (2001-2005 рр.)</p> <p>Нанотехнології розуміються як міждисциплінарна галузь науки і техніки, котра вміщує інформаційні технології, науку про життя та навколишнє середовище, науку про матеріали тощо. Нанотехнологія існує для фактичного управління атомами та молекулами в масштабних розмірах – нанометрах, що дає можливість виокремити нові функції та нові матеріали, котрі проявляються на рівні нанометрів.</p>
3.	<p>Звіт королівської інженерної академії наук Великої Британії (2004 р.)</p> <p>Нанотехнології передбачають дослідження об'єктів та явищ на рівні атомів, молекул та макромолекулярному рівні, характеристики яких суттєво відрізняються від властивостей їх макроаналогів. Передбачається можливість конструювання, виробництва, застосування структур, систем та пристроїв, характеристики яких визначаються їх формою та розміром на нанорівні [2].</p>
4.	<p>Робочий план Міжнародної організації по стандартизації (2007 р.)</p> <p>Нанотехнології передбачають розуміння управління матерією та процесами за наношкалою, де феномени, котрі пов'язані з надзвичайно малими розмірами зазвичай відкривають нові можливості практичного використання</p> <p>Нанотехнології передбачають дослідження характеристик матеріалів, котрі проявляються на наношкالی та відмінних від властивостей окремих атомів, молекул та об'ємних речовин, для створення покращених матеріалів, систем, пристроїв, котрі базуються на цих нових властивостях.</p>
5.	<p>Сьома Рамкова програма ЄС (2007-2013 рр.)</p> <p>Нанотехнології як сфера передбачає отримання нових знань про феномени, властивості яких залежать від розміру та інтерфейсу; управління властивостями матеріалів на нанорівні для отримання нових можливостей їх практичного застосування та промислового освоєння; наномотори; машини та системи; методи та інструменти для опису та маніпуляції на нанорівні; інтеграція технологій на нанорівні; дослідження нових концепцій та підходів для практичного застосування в різних галузях, в тому числі інтеграцію та конвергенцію з новими технологіями [3].</p>
6.	<p>Патентна інформація Європейського патентного відомства (2011 р.)</p> <p>Під нанотехнологіями розуміють об'єкт, контрольований геометричний розмір хоча б одного з функціональних компонентів яких в одному або кількох вимірах не перевищує 100 нанометрів, зберігаючи при цьому на їх рівні фізичні, хімічні, біологічні ефекти. Нанотехнології мають також відношення до виробництва і методів контрольованого аналізу, маніпуляції, обробки, виробництва або ж виміри з точністю менш ніж 100 нанометрів [4].</p>

Джерело: створено авторами.

Вагоме місце в розбудові проблематики функціонування державного управління та побудови законодавчого базису регулювання даної сфери займає саме програма ЄС – «Горизонт 2020». Ціль програми – підвищення загальної конкурентоспроможності та сталий розвиток Європи. Саме в питанні підвищення конкурентоспроможності економік провідне місце визначено за наноматеріалами [7].

Аналізуючи ситуацію в Україні, повністю погоджуємося з позицією О.Б. Саліхова, який зауважує, що однією з передумов майбутньої конкурентоспроможності української промисловості, а відповідно й розвитку економіки та суспільного благополуччя є розбудова вітчизняного науково-технологічного потенціалу у сфері нанотехнологій та його всебічне використання. Водночас державна політика у сфері нанотехнологій сприятиме вирішенню не тільки національних, але й глобальних проблем, пов'язаних з обмеженим доступом до екологічно безпечної енергії, їжі та чистої води; ефективною системою охорони здоров'я; зміною клімату і охороною довкілля.

Розвиток сфери нанотехнологій є предметом досліджень багатьох наукових установ в Україні, зокрема:

- Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.С. Кавецького НАН України;
- Інституту прикладних проблем фізики і біофізики НАН України;
- Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля;
- відділення ядерної фізики та енергетики Навчально-наукового центру "Фізико-хімічне матеріалознавство" Київського національного університету імені Тараса Шевченка та НАН України;
- Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Веркіна;
- Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України тощо [7].

Однак, навіть враховуючи таку зацікавленість дослідницької спільноти у вивченні наноматеріалів як хімічного, фізичного, біологічного явища, Україна в особі державних органів ігнорує необхідність і актуальність ефективного державного регулювання даної сфери. Станом на сьогодні, у вітчизняному законодавстві є лише один нормативно-правовий, який має пряме відношення до нанотехнологій – Концепція Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 року № 331-р. Даною Концепцією офіційно визначено, що нанотехнології – міждисциплінарні технології, які розроблені для об'єктів розмірами менш як один мікрон і дають змогу проводити дослідження, маніпуляції та обробку речовин у діапазоні розмірів від 0,1 до 100 нанометрів (1 нанометр – одна мільярдна метра). Доцільність використання наноматеріалів, які виготовляються із застосуванням нанотехнологій, зумовлена тим, що у таких розмірах об'єктів речовина має властивості, які не притаманні її макрокількості [8].

У найближчі десять років саме розвиток нанотехнологій та виготовлення нових наноматеріалів стане одним з основних рушіїв стимулювання істотних змін у таких галузях промисловості, як машинобудування, оптоелектроніка, мікроелектроніка, автомобільна промисловість, а також сільське господарство, медицина та екологія [8].

В 2014 році було підготовлено проекти Закону України «Про високі (прогресивні) технології» та Закону України «Про нанотехнології і наноматеріали». Однак, ситуація на території АТО в Україні фактично анулювала законодавчу ініціативу в даній сфері та загальмувала перспективи розвитку правовідносин. Така тенденція є не зовсім зрозумілою, адже Концепцією Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки акцентується увага ще в 2009 році на те, що головною проблемою, яку необхідно розв'язати, є визнання стратегічного значення розроблення та впровадження нанотехнологій та наноматеріалів на державному рівні і подолання відставання України у здійсненні наукового та

методичного забезпечення координації досліджень і розроблень, формуванні та розвитку технологічної бази, задоволенні потреби у спеціально підготовлених кадрах з наданням для цього відповідної фінансової підтримки. Окрім цього, звертаємо увагу, що сама Концепція має функціональне спрямування на 2010-2014 роки. Вважаємо, що сьогодні її не можна оцінювати як документ, який в повній мірі може забезпечити інтереси державного управління у сфері нанотехнологій, навіть враховуючи часові межі його дії [8].

Досліджуючи законодавчий базис регулювання нанотехнології в Україні О.В. Печерський у своїй роботі «Проблеми правового регулювання відносин у сфері нанотехнологій в Україні» стверджує, що до законодавчої бази розвитку нанотехнологій в Україні можна віднести і такі законодавчі акти як Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні». Звертаємо увагу, що дані нормативно-правові акти не мають прямої відсилки до категорії «нанотехнології», «наноматеріали», «наноіндустрія» [9]. Всі положення цих законів носять декларативний та концептуальний характер та не створюють ефективну законодавчу базу щодо регулювання даної сфери та виникаючих правовідносин. До речі, дослідник О.В. Печерський наводить слушне порівняння висловлене професором Я. О. Триньовою з приводу того, що сучасна ситуація з розвитком нанотехнологій нагадує використання позитивного потенціалу радіації на початку ХХ ст. [10]. Погоджуючись з вище вказаними позиціями О.А. Ткачова у своїй дисертації «Економічна оцінка перспектив розвитку нанотехнологічної сфери», що в Україні законодавчий базис розвитку сфери нанотехнологій та питання державного регулювання відкинули позитивний ефект від нанотехнологій та перенесли сферу у «мертву» зону [11].

Висновки

Враховуючи все вище викладене зауважимо, що сьогодні органи управління в Україні більше не можуть ігнорувати загальносвітові тенденції та значимість для економіки, конкурентоспроможності держави та підвищення соціально-економічного добробуту населення, необхідність державного регулювання сфери нанотехнологій. З часу, коли в 2000 році в США було ухвалено Національну нанотехнологічну ініціативу та розпочався справжній нанотехнологічний «бум», у світову наноіндустрію було вкладено більш ніж 80 млрд. дол. державних та приватних інвестицій. В США було створено кілька тисяч видів нанопродуктів, ухвалено десятки стратегій та програм розвитку як національного, так і міжнародного рівня. Україна також може піти таким шляхом, що забезпечить її стабільність та значимість на світовій арені.

Список використаних джерел

1. Чекман І.І. Нанонаука, нанотехнологія, нанофармакологія: історичний аспект. Препарати і технології. 2009. № 2 (58). С. 48-51.
2. Звіт про діяльність Інституту проблем безпеки атомних електростанцій, затверджений вченою радою Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України (протокол № 13 від 28 грудня 2020 р.). 2020. 146 с.
3. Марковський І.О. Організаційно-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку країн-членів ЄС. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 1. С. 28-34.
4. Чомахашвілі О.Ш. Європейське патентне відомство: особливості діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2018. Випуск 48. Том 2. С.28-31.
5. Regulatory aspects of nanomaterials. Summary of legislation in relation to health, safety and environment aspects of nanomaterials, regulatory research needs and related measures [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://eur-lex.europa.eu>..
6. [European Parliament resolution of 24 April 2009 on regulatory aspects of nanomaterials [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.europarl.europa.eu/>.

7. Саліхова О.Б. Державна політика у сфері нанонауки та нанотехнологій в Україні з урахуванням орієнтирів ЄС. Економіка і прогнозування. 2014. № 3. С. 121-136.
8. Концепція Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010–2014 роки: схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 № 331-р. Вісник Національної академії наук України. 2009. № 6. С. 27–31.
9. Печерський О.В. Проблеми правового регулювання відносин у сфері нанотехнологій в Україні. Право і безпека. 2016. № 3 (62). С. 56-60.
10. Триньова Я. Правова політика держави в сфері генної інженерії та нанотехнологій // Правова політика в Україні: питання теорії та практики: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 жовт. 2014 р.): в 2 т./ Ген. прокуратура України; Нац. акад. прокуратури України. Київ, 2014. Т. 2. С. 387–389
11. Ткачова О. А. Економічна оцінка перспектив розвитку нанотехнологічної сфери: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03. Київ, 2016. 260 с.